

Docencia

Evaluación del Desempeño Docente Objetiva Estructurada (EDDOE) en línea para docentes de Ciencias de la Salud

Gatica Lara Florina*¹, García Durán Rocío², Cruz García Jahaziel Quintín³

1 ORCID: 0009-0008-7671-3281

2 ORCID: 0009-0009-7422-9960

3 ORCID: 0009-0004-8654-9041

1 Departamento de Evaluación Educativa-Secretaría de Educ. Médica-FM

2 Departamento de Evaluación Educativa SEM-FM

3 Unidad de Desarrollo Académico SEM-FM-UNAM

* florejala@facmed.unam.mx

Palabras clave: Docencia en ciencias de la salud, competencias docentes, autoevaluación, IAG

Introducción:

La formación de profesionales de la salud de alta calidad depende de la práctica docente y de mecanismos de evaluación que desarrollen las competencias del profesorado (Frenk et al., 2010; Norcini et al., 2018). Un instrumento integral es la Evaluación del Desempeño Docente Objetiva Estructurada (EDDOE), inspirada en el Examen Clínico Objetiva Estructurado (ECO) (Harden & Gleeson, 1979; Khan et al., 2013) integrado por un circuito de estaciones con escenarios de simulación, donde los participantes enfrentan casos reales con pacientes estandarizados o maniqués para que les evalúen sus competencias clínicas. En el EDDOE, son escenarios docentes estandarizadas con tareas auténticas y se evalúan con rúbricas. Utilizamos el Marco de Competencias Docentes de la Academy of Medical Educators (AOME, 2014), abarcando diseño de enseñanza, facilitación, evaluación, reflexión y liderazgo educativo, alineando la evaluación con estándares internacionales y la educación médica basada en competencias (Frank et al., 2010).

La virtualización de la EDDOE responde a la expansión de la educación en línea y la necesidad de flexibilidad (Ellaway & Topps, 2019). Moodle y herramientas de IAG permiten una evaluación más flexible, escalable y centrada en la realimentación (Dedeilia et al., 2020; Chan et al., 2021). La IAG complementa la evaluación formativa al analizar patrones discursivos y lenguaje inclusivo, siempre con supervisión experta y ética (Fischer et al., 2020; Holmes et al., 2022). El objetivo es una herramienta de evaluación formativa, estandarizada y objetiva para la reflexión crítica y el desarrollo profesional del docente en ciencias de la salud más allá de un cuestionario de opinión del alumno sobre

su desempeño en su práctica educativa (Sandars & Patel, 2015).

Objetivo:

Describir el proceso de planeación, diseño y desarrollo del primer circuito virtual de una EDDOE, realizado en la Facultad de Medicina de la UNAM como un instrumento para autoevaluación formativa, estandarizada y objetiva, alineada con el Marco de Competencias de la AOME.

Materiales:

Plataforma Moodle para montaje del EDDOE, google drive para diseño de formularios de validación y bitácora de avance, así como ajustes, y algunas aplicaciones libres de IAG.

Metodología:

La base conceptual fue el Marco de Competencias Docentes de la Academy of Medical Educators (AOME, 2014) y una revisión integrativa de literatura en docencia en ciencias de la salud, adaptando los descriptores al contexto de la Facultad de Medicina.

Fases:

1) Selección preliminar de competencias: Realizada por el equipo de diseño (3 médicos, 1 psicóloga, 1 pedagoga). Posteriormente, validación del marco AOME mediante grupo focal (90 min, 7 expertos) y formulario Delphi abreviado. Se consensuó pertinencia, claridad y viabilidad de competencias e indicadores, asegurando coherencia con lineamientos de evaluación en salud (Tavakol & Sandars, 2014).

2) Planeación, diseño y desarrollo de estaciones: Se diseñó un circuito de 6 estaciones (12 minutos cada una, total 72 min) con escenarios docentes sobre dilemas de enseñanza-aprendizaje, basándose en análisis cognitivo de tareas (Peñalosa & Castañeda, 2016). Se definieron instrucciones, tareas y rúbricas por estación.

3) Revisión interna y validación: El equipo interprofesional revisó exhaustivamente fichas, instrucciones y coherencia entre tareas, competencias y rúbricas, evaluando carga cognitiva y tiempos. Esto generó instrumentos para validación por expertos; las sugerencias se incorporarán para ajustar el circuito.

4) Montaje e implementación virtual: Se configuró en Moodle: 3 estaciones para ser evaluadas con aplicaciones de IAG y 3 estaciones con mecanismo de evaluación respuesta construida (para valoración asíncrona por expertos de las competencias docentes a evaluar).

Resultados:

Resultados de la validación inicial. El panel de 7 responsables de evaluación confirmó

la pertinencia de utilizar el marco AOME como referencia estructural para el EDDOE virtual, destacando su alineación con estándares internacionales de educación médica (Academy of Medical Educators, 2014; Frank et al., 2010). Más del 80 % de los expertos consideró que las competencias seleccionadas eran claras y relevantes para la docencia en ciencias de la salud.

Resultados del diseño y desarrollo del circuito. Elaboración de un circuito de 6 estaciones en la EDDOE virtual. Con duración de 12 minutos por estación (total del circuito, 72 minutos).

Derivado de la revisión interna se hicieron ajustes a los contenidos y materiales de las estaciones.

Por parte de los jueces de validación, en general hubo alta aceptación de las estaciones con las diferentes modalidades de evaluación. Fueron percibidas como espacios seguros para la reflexión y el ensayo de decisiones pedagógicas (similar a lo reportado en otros entornos de simulación digital; Ellaway & Topps, 2019; Dedeilia et al., 2020). Además, señalaron que coadyuva a que el profesorado tome conciencia metacognitiva, favorezca la toma de decisiones pedagógicas y tenga apertura intelectual a la realimentación que se le otorga (Sandars & Patel, 2015). Asimismo, aplicar herramientas de IAG alimentadas con información supervisada por expertos enriquece el proceso de evaluación de la EDDOE.

A nivel de instrumentos. Se refinaron las rúbricas para mejorar la consistencia interna y reducir la subjetividad, con buenas prácticas de evaluación del desempeño docente del profesorado en ciencias de la salud (Tavakol & Sandars, 2014; Yockey, 2018).

Conclusiones:

La experiencia de diseño, desarrollo, validación y revisión del circuito EDDOE virtual en la Facultad de Medicina de la UNAM confirma la viabilidad de herramientas de profesionalización docente objetivas y estandarizadas en entornos en línea, alineadas con tendencias internacionales en educación en ciencias de la salud y el uso de tecnologías digitales (Frank et al., 2010; Norcini et al., 2018).

Contribuciones: uso de IAG para análisis automatizado del lenguaje y realimentación inmediata, autoevaluación guiada mediante escenarios docentes en Moodle, y evaluación por expertos de tareas con formato de respuesta construida. Este enfoque múltiple permite una comprensión holística de las competencias docentes (Frenk et al., 2010; Harden, 2016).

El equipo interprofesional asegura que las competencias y escenarios sean auténticos, contextualizados y relevantes para la práctica docente, fortaleciendo la validez de constructo en evaluación educativa (Tavakol & Sandars, 2014). La validación de contenido con responsables de evaluación institucional refuerza la legitimidad del proceso, incorporando su experiencia, consistente con recomendaciones para el diseño

y validación de instrumentos en ciencias de la salud (Yockey, 2018).

Aunque la IAG ofrece oportunidades en la evaluación docente, también presenta retos éticos y metodológicos. La literatura enfatiza la supervisión humana, la transparencia algorítmica y la prevención de sesgos (Fischer et al., 2020; Holmes et al., 2022). En esta fase, la IA se usó de forma complementaria y supervisada, con un enfoque formativo.

Como primer circuito de su tipo en la Facultad de Medicina de la UNAM, la EDDOE virtual es una innovación pedagógica con alto potencial para la profesionalización docente. En conclusión, el circuito EDDOE virtual, basado en el marco AOME, es una herramienta prometedora para articular autoevaluación, evidencia objetiva y reflexión crítica en la formación y desarrollo continuo del profesorado en ciencias de la salud.

Referencias Bibliográficas:

1. Academy of Medical Educators. (2014). *Professional standards for medical, dental and veterinary educators* (2nd ed.). Academy of Medical Educators.
2. Chan, A., Nickson, C. P., Rudolph, J. W., Lee, A., & Joynt, G. M. (2021). Social media for rapid knowledge dissemination: Early experience from the COVID-19 pandemic. *Anaesthesia and Intensive Care*, 49(4), 333–343. <https://doi.org/10.1177/0310057X211001671>
3. Dedeilia, A., Sotiropoulos, M. G., Hanrahan, J. G., Janga, D., Dedeilias, P., & Sideris, M. (2020). Medical and surgical education challenges and innovations in the COVID-19 era: A systematic review. *In Vivo*, 34(3 Suppl), 1603–1611. <https://doi.org/10.21873/invivo.11950>
4. Ellaway, R. H., & Topps, D. (2019). Virtual learning environments and simulation. En T. Swanwick, K. Forrest, & B. C. O'Brien (Eds.), *Understanding medical education: Evidence, theory and practice* (3rd ed., pp. 301–312). Wiley-Blackwell.
5. Fischer, C., Pardos, Z. A., Baker, R. S., Williams, J. J., Smyth, P., Yu, R., Slater, S., Baker, R., & Warschauer, M. (2020). Mining big data in education: Affordances and challenges. *Review of Research in Education*, 44(1), 130–160. <https://doi.org/10.3102/0091732X20903304>
6. Frank, J. R., Snell, L. S., Cate, O. T., Holmboe, E. S., Carraccio, C., Swing, S. R., Harris, P., Glasgow, N. J., Campbell, C., Dath, D., Harden, R. M., Iobst, W., Long, D. M., Mungroo, R., Richardson, D. L., Sherbino, J., Silver, I., Taber, S., Talbot, M., & Harris, K. A. (2010). Competency-based medical education: Theory to practice. *Medical Teacher*, 32(8), 638–645. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2010.501190>
7. Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., Fineberg, H., Garcia, P., Ke, Y., Kelley, P., Kistnasamy, B., Meleis, A., Naylor, D., Pablos-Mendez, A., Reddy, S., Scrimshaw, S., Sepulveda, J., Serwadda, D., & Zurayk, H. (2010). Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. *The Lancet*, 376(9756),

- 1923–1958. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61854-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61854-5)
8. Harden, R. M. (2016). AMEE Guide No. 96: Excellence in medical education. *Medical Teacher*, 38(1), 70–82. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2015.1075408>
 9. Harden, R. M., & Gleeson, F. A. (1979). Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination (OSCE). *Medical Education*, 13(1), 41–54. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1979.tb00918.x>
 10. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2022). *Artificial intelligence in education: Promise and implications for teaching and learning* (2nd ed.). Center for Curriculum Redesign.
 11. Khan, K. Z., Ramachandran, S., Gaunt, K., & Pushkar, P. (2013). The Objective Structured Clinical Examination (OSCE): AMEE Guide No. 81. Part I: An historical and theoretical perspective. *Medical Teacher*, 35(9), e1437–e1446. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2013.818634>
 12. Norcini, J., Anderson, B., Bollela, V., Burch, V., Costa, M. J., Duvivier, R., Hays, R., Palacios Mackay, M., Perrott, V., & Roberts, T. (2018). 2018 consensus framework for good assessment. *Medical Teacher*, 40(11), 1102–1109. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2018.1500016>
 13. Peñalosa, E., & Castañeda, S. (2016). El análisis cognitivo de tareas: Base para el diseño de instrumentos de evaluación en el aprendizaje en línea. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 2(1). <https://doi.org/10.15366/riee2009.2.1.009>
 14. Sandars, J., & Patel, R. (2015). Self-regulated learning: The challenge of designing and implementing effective support. *Medical Teacher*, 37(9), 781–782. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2015.1045848>
 15. Spooren, P., Brockx, B., & Mortelmans, D. (2013). On the validity of student evaluation of teaching: The state of the art. *Review of Educational Research*, 83(4), 598–642. <https://doi.org/10.3102/0034654313496870>
 16. Tavakol, M., & Sandars, J. (2014). Quantitative and qualitative methods in medical education research: AMEE Guide No. 90: Part II. *Medical Teacher*, 36(10), 838–848. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2014.915297>
 17. Yockey, R. D. (2018). *SPSS demystified: A step-by-step guide to successful data analysis* (2nd ed.). Routledge.